

IL DENARO: UN MEZZO O UN FINE NELLA SOCIETÀ ODIERNA?

a cura di Rocco Morelli

Una rilettura della "Psicologia del denaro" di Georg Simmel

Concetti utili a quest'interrogativo sono stati sviluppati, tra altri, con maestria unica dal grande sociologo Georg Simmel nelle sue ricerche sulla psicologia e filosofia del denaro alla fine del XIX sec. I risultati cui egli giunse, riportati in diverse opere e saggi, conservano tutt'oggi attualità e freschezza pedagogica non solo per coloro che si rivolgono con interesse alle scienze economiche e sociali, ma anche e soprattutto per coloro che pongono un problema etico nell'economia "globalizzante" verso cui sembra avviata tutta la società odierna.

La moderna teoria economica considera il denaro una merce che, come tutte le merci, è sottoposta alle leggi della domanda e dell'offerta. Così, semplificando, se il mercato vuole (ovvero esegue transazioni in) dollari, facendone crescere la domanda rispetto alle disponibilità correnti, il valore del dollaro sale. Viceversa, se il mercato vuole (ovvero esegue transazioni in) euro, oltre le disponibilità correnti, è il valore dell'euro a crescere. La stessa cosa potremmo dire del mercato dei vari titoli o azioni che sono dei sottoprodotti strutturali del denaro generati dall'economia e dalla finanza, in modo particolare a partire dalla rivoluzione industriale.

Ma, a parte le ricadute, che sono sempre concrete, ci si domanda quanto c'è di veramente oggettivo in queste alternanze o variazioni e quanto invece è riconducibile a puri effetti psicologici nel processo di apprezzamento del valore, indipendentemente se questo processo si svolga su basi individuali o collettive.

Secondo Simmel né il cibo, né l'alloggio, né l'abbigliamento, né i metalli preziosi possono essere considerati valori di per sé, ma lo divengono solo nel processo psicologico della loro stima. Ad avvalorare questa tesi egli, ad esempio, porta quei casi in cui l'asceti o altri stati d'animo rendono del tutto indifferenti nei confronti di questi valori. Giustamente egli sottolinea come il denaro sia un termine di misura di valori e che solo in quanto tale può costituire per questi un mezzo di scambio. Tuttavia, rileva, che oggetti definibili quantitativamente possono essere misurati solo con oggetti dello stesso tipo. Perciò, per stimare dei valori, il denaro stesso deve essere in ogni caso un valore e, per lo stesso motivo, non può

scadere a criterio di misura solamente fittizio, a mera "moneta segno" indipendente dal rapporto con un bene reale. Se ne conclude che i valori cui il denaro dovrebbe servire come criterio di misura, sono tali soltanto in senso psicologico, poiché non esiste alcun valore oggettivo in senso assoluto. Ogni oggetto ha dunque, secondo Simmel, il valore che gli viene attribuito. Basti pensare alla tramontata era del "Gold Standard" che ha dominato la politica monetaria internazionale fino agli

accordi di Bretton Woods per comprendere come mai Simmel affermi che, *"in linea di principio, non esiste il benché minimo motivo per cui un qualunque simbolo del denaro non debba svolgere le stesse funzioni dell'argento o dell'oro come strumento di misura del valore e mezzo di scambio, qualora la coscienza del valore si sia completamente trasferita in esso. Ciò sarebbe reso più che possibile da quel processo psicologico dell'innalzamento dei mezzi alla dignità di fine ultimo che in altri campi ha luogo ripetutamente"*. Per cui Simmel giunge ad affermare che *"nella stessa misura in cui tanti fini hanno bisogno del denaro, questo diventa, in quanto necessario, talmente importante per la nostra coscienza, che il suo valore sembra oltrepassare quello di un semplice mezzo"*. A un simile esito si arriverebbe poi tanto più facilmente quanto più disparati e remoti sono i fini che con il denaro si possono effettivamente raggiungere o perlomeno che si percepisce individualmente siano raggiungibili.

E' interessante notare, con Simmel, come il carattere seducente del denaro, convertibile in ogni istante in qualunque altra cosa, entri in conflitto con le conseguenze benefiche di questa sua impersonalità. *"L'assenza di qualità del denaro porta, infatti, con sé l'assenza di qualità dell'uomo, inteso come colui che dà*

Foto Zefa Italia S.r.l.

e che riceve denaro". Le regole del gioco economico lo impongono: ciò che si cede per denaro giunge (generalmente) al massimo offerente, indipendentemente da che cosa e da chi egli sia; ma quando entrano in gioco altri elementi meta-economici, quando ad esempio si aliena una proprietà per onore, per servizio o riconoscenza, si considera il modo di essere della persona a cui cediamo la proprietà. Viceversa, dice Simmel: *"Quando si compra qualcosa col denaro, mi è indifferente da chi compro ciò che desidero e che vale il prezzo richiesto, mentre se acquisto qualcosa al prezzo di un servizio o dell'impegno personale, in un rapporto sia esteriore che interiore, allora esamino attentamente colui con cui ho a che fare, perché a una persona qualsiasi non voglio dare di me nient'altro che denaro. Perciò è più che giusto affermare che nelle questioni di soldi cessa il sentimento: il denaro è l'oggettivo assoluto in cui ha termine tutto ciò che è personale"*.

Con la sua analisi, anche in tema di "denaro sporco" Simmel è stato un anticipatore: l'idea che vi sia denaro "macchiato di sangue" o "gravato da una maledizione" è, secondo Simmel, una proiezione sentimentale ingiustificata che, con l'incremento del traffico monetario, si fa, inevitabilmente, sempre più sporadica e in tal caso si addice perfettamente il vecchio detto latino *pecunia non olet*.

In sintonia con Simmel si può affermare che l'indifferenza del denaro - che pervade la nostra epoca - è ciò che genera l'indifferenza nei confronti degli oggetti; un tipico esempio si registra appunto nei grandi magazzini che lasciano scelte di diverse merci ad un unico prezzo. *"In questi casi, il fattore decisivo che immediatamente condiziona l'acquirente e dà senso all'acquisto, non è la merce nella sua peculiarità, ma la definizione del suo prezzo: lo specifico "quale" arretra sempre più a favore del "quantum" che è la sola cosa che interessa. La comprensibile conseguenza di tutto ciò è che si comprano sempre più cose solo perché costano poco senza curarsi della loro qualità. La stessa essenza psicologica del denaro determina tuttavia anche il fenomeno opposto. Molte cose vengono stimate e ricercate proprio perché sono molto costose; per lo più tutto il pregio di un oggetto dipende dal semplice fatto che possa essere ottenuto solo ad un particolare prezzo. Questo determina spesso un circolo vizioso nella definizione del valore: se l'offerente fa calare il prezzo cala*

anche la valutazione della merce e ciò abbassa ulteriormente il prezzo".

La sociologia di Simmel, poi, lo spinge a sottolineare come già in passato la particolare natura indeterminata e spersonalizzata del denaro abbia inciso profondamente su certe categorie di persone cui, a motivo del loro stato civile, erano preclusi a priori obiettivi di evoluzione personale, come, ad esempio, ai liberti romani, agli ugonotti di Francia, agli ebrei di tutto il mondo. Infatti, tutte queste categorie di persone si sono dedicate in modo particolare al guadagno di denaro (verrebbe da dire: in termini *compensativi*). Ciò è avvenuto poiché il denaro è il territorio neutrale che meno di ogni altro può essere precluso in modo efficace. Infatti, proprio per il suo carattere indeterminato, il denaro può affluire verso le più disparate categorie di persone attraverso molti canali, nonostante continuino a restare a queste categorie inaccessibili quei canali diretti verso altri sbocchi evolutivi.

Tra la vecchia e bella idea di Niccolò Cusano, che vede nel denaro la *coincidentia oppositorum*, e l'idea del denaro come *tertium comparationis*, Simmel vede significative analogie psicologiche tra i due concetti che affiorano allorché, sia in tono elegiaco che sarcastico, si dice che *il denaro è il Dio del nostro tempo*. In termini psicologici, il sentimento di pace è sicurezza che il possesso di denaro garantisce da un lato, corrisponde, dall'altro secondo Simmel, a ciò che l'uomo devoto trova nel proprio Dio.

In entrambi i casi, Simmel sostiene, che l'oggetto desiderato ci innalza e ci dà fiducia nell'onnipotenza di quel principio supremo in cui ci si vorrebbe trasformare; quindi conclude: *"Proprio come Dio nella forma della fede, il denaro è, nella forma concreta, la massima astrazione cui si sia levata la ragione pratica"*.

FLASH

ITIS Feltrinelli

Sono aperte le pre-iscrizioni all'ITIS Feltrinelli, per perito termotecnico serale per le classi 1, 2, 3, 4 e 5 sia per coloro che ancora non hanno conseguito un diploma, sia per i diplomati che desiderano prenderne un secondo od un terzo. Detto corso è indirizzato anche a coloro che hanno il patentino sui generatori di vapore di primo, di secondo e di terzo grado nonché a chi ha frequentato il corso di frigorista.

Orario iscrizioni: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 18,20 alle 22,45.

Unico ITIS statale per periti termotecnici dell'Italia Settentrionale. Lezioni ed esercitazioni di tutte le materie, pubblicate su internet. Sabato libero dagli impegni scolastici.

Per informazioni: ITIS Feltrinelli - P.zza Tito Lucrezio Caro, 8 - 20136 Milano - Tel. 02.83.76.741 - Fax 02.83.76.744 - Sito: www.itisfeltrinelli.it